
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4692317>
УДК 378.1

Мельчекова О.Г.

Мельчекова Ольга Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент, Уральский государственный экономический университет, Россия, 620146, г. Екатеринбург, бул. Денисова-Уральского, 8-59. E-mail: kaf463@mail.ru.

Образование в сфере менеджмента: интеграция теории и практики

Аннотация. Показана актуальность подготовки квалифицированных управленческих кадров для управления современными организациями. Обозначены проблемы взаимодействия теоретических и практических аспектов образовательных процессов по подготовке менеджеров. Указаны направления по совершенствованию организации подготовки и переподготовки управленческих кадров. Сформулированы направления исследований по повышению эффективности подготовки кадров для менеджмента.

Ключевые слова: организация, менеджмент, кадры управления, подготовка и переподготовка управленческих кадров.

Melchekova O. G.

Melchekova Olga Georgievna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Ural State University of Economics, Russia, 620146, Yekaterinburg, bul. Denisov-Uralsky, 8-59. E-mail: kaf463@mail.ru.

Management education: integration of theory and practice

Abstract. The relevance of training qualified managerial personnel for the management of modern organizations is shown. The problems of interaction of theoretical and practical aspects of educational processes for the training of managers are identified. The directions for improving the organization of training and retraining of managerial personnel are indicated. The directions of research on improving the effectiveness of personnel training for management are formulated.

Key words. organization, management, management personnel, training and retraining of management personnel.

В решении задач стратегического развития современных предприятий, обеспечения устойчивого и динамичного развития экономики в целом важнейшая роль принадлежит способности современных организаций формировать собственный интеллектуальный капитал, содержание и эффективность применения которого в значительной степени определяется квалификацией их управленческих кадров, уровнем их профессиональной компетенции, их умением прогнозировать и оценивать рыночную конъюнктуру, принимать своевременные и рациональные решения, обеспечивая их полноценную и качественную реализацию. На конкурентоспособность современных предприятий все большее влияние оказывают способности их менеджеров идентифицировать, накапливать, сохранять и развивать необходимые знания, формировать на их основе ключевые компетенции, добиваться реальных успехов в выбранных сегментах рынка, обеспечивать и закреплять устойчивые конкурентные преимущества предприятий.

Профессия руководителя — специфический вид трудовой деятельности, требующий эффективного сочетания профессиональной подготовки и особых личностных качеств работников управленческого труда.

«Современный менеджер должен хорошо ладить с людьми, разбираться в структурных механизмах организации, иметь математические способности, художественное чутье и творческое воображение. Иными словами, нужен универсальный гений, каковых в реальной действительности практически не существует», — отмечал известный специалист в области менеджмента П. Друкер [1, с.119].

Главным содержанием труда руководителя «является принятие своевременных, обоснованных и эффективных решений, направленных на достижение поставленных целей в рамках сложившихся условий и имеющихся ресурсов» [2, с. 47].

Данное обстоятельство обуславливает необходимость непрерывного поиска

новых форм и методов подготовки управленческих кадров, нацеленных на их развитие как высококвалифицированных специалистов, обладающих современными профессиональными и необходимыми личностными качествами.

Высшая школа является одним из важнейших источников формирования современных квалифицированных управленческих кадров. Система высшего образования призвана обеспечивать высокий качественный уровень профессиональной подготовки выпускаемых специалистов, способствовать интеграции рынка образовательных услуг и рынка труда.

В настоящее время подготовка управленческих кадров предполагает углубленное изучение таких направлений деятельности менеджеров, как экономический менеджмент, финансовый менеджмент, маркетинг, управление персоналом и др. Для управленцев крайне важны также: знания социальной психологии, умение мотивировать трудовые коллективы на выполнение принимаемых управленческих решений, высокая личная культура и культура общения, твердость и принципиальность в принятии решений, умение доводить начатое дело до логического завершения. Современные менеджеры должны владеть не только технико-технологическими, но и социальными и психологическими приемами разработки и внедрения нововведений в производство, эффективного управления творческим потенциалом трудовых коллективов. Особенностью современного периода обучения является необходимость широкого внедрения учебных дисциплин по информационному обеспечению производственных и трудовых процессов.

Все эти знания и качества приобретают решающее значение в условиях современных кризисных экономических процессов, характеризующихся крайней неопределенностью результатов, требующих от руководителей повышенной стрессоустойчивости, волевого характера, умения оперативно ориентироваться в складывающейся обстановке, выбирать опти-

мальные управленческие действия, приспособиваясь к нестандартным условиям деятельности.

Одним из направлений совершенствования подготовки управленческих кадров в процессе вузовского образования может стать формирование и развитие долговременного и стабильного сотрудничества кафедр вузов с предприятиями и организациями — потенциальными заказчиками молодых специалистов, что фактически будет способствовать интеграции теории и практики в образовательных процессах по подготовке кадров для менеджмента.

В этой связи представляется необходимым более активное вовлечение бизнес-объектов, и прежде всего — регионального уровня, к образовательному процессу, стараясь при этом максимально исключать формальное решение поставленных задач. Целесообразно привлечение реально действующей производственной базы для организации практического обучения студентов, позволяющего сформировать базисную основу комплекса навыков и умений будущих специалистов управленческого профиля, подкрепляя и развивая их теоретические знания, полученные в процессе обучения в вузах. Сотрудничество вузов региона с передовыми региональными предприятиями особенно актуально в сфере перспективных научно-инновационных видов деятельности, при освоении новых профессий и инновационных технологий.

Однако при этом также следует учитывать мотивацию и заинтересованность хозяйствующих бизнес-субъектов, их желание участвовать в создании условий для результативных и эффективных образовательных процессов, что объективно вызывает необходимость нахождения приемлемых для всех сторон форм интеграции производственных организаций и образовательных учреждений, поскольку и в настоящее время проблема поиска мест прохождения практики для студентов является актуальной для многих высших учебных заведений, несмотря на предпри-

нимаемые ими усилия по созданию условий для практического обучения студентов в режиме действующих предприятий.

В этом направлении существует несколько проблем. Так, отсутствует интерес работодателей к сотрудничеству с учебными заведениями, поскольку предприятия предпочитают нанимать работников с уже полученными дипломами о высшем образовании и имеющимся опытом работы. У работодателей могут возникнуть сомнения и в уровне практической подготовки выпускников и студентов, что подрывает доверие работодателей и объясняет их нежелание взаимодействовать с образовательными учреждениями.

Возможно, наступает время подумать о создании комплексных учебно-производственных центров для высших учебных заведений, позволяющих студентам в реальных условиях получать необходимые знания в различных областях деятельности.

Вместе с тем становится очевидным и тот факт, что обучение и подготовка кадров должны рассматриваться в современных условиях как составная и важнейшая часть производственных процессов, а расходы на подготовку кадров — не только как текущие издержки на работников, а как долгосрочные инвестиции, необходимые для стратегического развития предприятий, отраслей и регионов.

В настоящее время имеется немало примеров, когда студенты после прохождения различных видов производственной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, предусмотренных учебными программами вузов, а также после сбора необходимых данных для выполнения и защиты выпускных квалификационных работ получают приглашение от работодателей продолжить сотрудничество в тех организациях, где проходила практика.

Подобное сотрудничество может стать взаимовыгодным для обеих сторон. Высшие учебные заведения будут иметь стабильную производственную базу для практической подготовки студентов, необ-

ходимость которой определяется содержанием учебного процесса. Предприятия и организации получают возможность подбора перспективных сотрудников с ранней ориентацией на определенные виды деятельности, что, несомненно, имеет положительное значение, как для профессиональной подготовки будущих специалистов, так и для укрепления кадрового потенциала действующих предприятий и организаций.

Значительный рост профессионального мастерства будущих менеджеров и повышение качества управленческого труда возможны также при условии дополнения вузовского обучения основами управленческого консультирования непосредственно в трудовых коллективах в процессе управления производственной деятельностью. Практическим внедрением данного направления, на наш взгляд, могло бы стать формирование и развитие консультационных центров различной направленности на базе ведущих учебных заведений высшего образования.

Участие студентов в решении конкретных экономических, производственных и иных проблем на базе действующих предприятий и организаций (на стадии сбора и обработки информации, участия в обсуждении предлагаемых вариантов решения проблем, реализации предлагаемых проектов и т. д.) давало бы студентам возможность получения профессиональных знаний и опыта, необходимых для формирования и повышения их профессиональной компетенции.

Для поддержания эффективной системы подготовки управленческих кадров

также необходимо постоянно развивать и поддерживать комплекс мер по повышению квалификации уже действующих управленческих кадров: в этой связи также целесообразны сотрудничество и мотивация всех участников образовательных процессов в достижении желаемых результатов на взаимовыгодной основе, обеспечивающих эффективное сочетание теоретических и практических аспектов подготовки работников управленческого труда.

Современные реалии в сфере подготовки управленческих кадров, на наш взгляд, обуславливают необходимость дальнейшего проведения углубленных исследований по следующим направлениям [3]:

- совершенствование системы требований к профессионально-личностным характеристикам работников управления на основе структуризации управленческих задач, типологии функций управления с учетом современных условий и факторов работы менеджеров;
- изучение, анализ и оценка теоретических, практических, инновационных и традиционных подходов к осуществлению и совершенствованию процессов подготовки управленческих кадров в современных условиях;
- развитие организационно-управленческого механизма подготовки и переподготовки управленческих кадров с учетом отечественного и зарубежного опыта, создание системы непрерывного обучения и повышения квалификации управленческих кадров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – 4-е изд, перераб. и доп. – М: Проспект, 2012. -613с.
2. Мельчекова О.Г. Теория и практика менеджмента организации: учеб. пособие /О.Г. Мельчекова; М-во образования и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. гос. экон. Ун-та], 2016. - 140с.
3. Мельчекова О.Г. Подготовка управленческих кадров: реалии и проблемы образовательной среды. В сборнике: Российская общественно-гуманитарная наука перед вызовами современности/ Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Под редакцией В.С. Слободниковой, И.В. Сулова, 2019. С. 341-347.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vesnin V.R. Menedzhment: uchebnik. – 4-e izd, pererab. i dop. – M: Prospekt, 2012. -613s.
2. Mel'chekova O.G. Teorija i praktika menedzhmenta organizacii: ucheb. posobie /O.G. Mel'chekova; M-vo obrazovanija i nauki RF, Ural. gos. jekon. un-t. – Ekaterinburg: [Izd-vo Ural. gos. jekon. Un-ta], 2016. - 140s.
3. Mel'chekova O.G. Podgotovka upravlencheskih kadrov: realii i problemy obrazovatel'noj sredy. V sbornike: Rossijskaja obshhestvenno-gumanitarnaja nauka pred vyzovami so-vremennosti/ Sbornik statej po materialam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Pod redakciej V.S. Slobozhnikovoj, I.V. Suslova, 2019. S. 341-347.

Поступила в редакцию 11.03.2021.

Принята к публикации 13.03.2021.

Для цитирования:

Мельчекова О.Г. Образование в сфере менеджмента: интеграция теории и практики // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 204-208. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Melchekova.pdf>